

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6380528>

ISLOM MOLIYASIDA MUROBAHA INSTRUMENTI VA UNING ISLOM BANKLARIDA QO`LLANILISHI

Abduganiev Abduvohid Abduvahob o`g`li
O`zbekiston xalqaro islom akademiyasi magistranti
Ilmiy rahbar i.f.d. dots. A.A. Isadjanov

Annotatsiya. *Maqolada islom banklari faoliyati tahlili, islom moliya institutlarining xususiyatlari, moliyaviy sektorda raqobatning o`rni, islom banklarida murobaha kabi islom moliyasi instrumentidan foydalanish va undan foydalanish bilan bog`liq tavakkalchiliklar va risklarga bag`ishlangan.*

Kalit so`zlar: *Murobaha, risk, islom moliyasi, islom banklari, moliya instrumentlari, shariat ko`rsatmalari, shariat kengashi, mijoz.*

O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev Islom taraqqiyot banki Boshqaruvchilar kengashining 46-yig`ilishida ochilish marosimida so`zlagan nutqida “bankning yillik anjumani Toshkentda o`tkazilishi o`ziga xos ramziy ma`noga ega. Biz buni O`zbekistonning islom dunyosi rivojiga qo`shgan xissasi, shuningdek, mamlakatda so`ngi besh yil davomida olib borilayotgan izchil isloxotlarning e`tirofi, deb hisoblaymiz”, - deya ta`kidlab o`tgan edi.¹

O`zbekiston Respublikasi Prezidenti va Islom taraqqiyot bankining Prezidenti ushbu uchrashuvlarida ko`p qirrali sherikchilikni kengaytirish istiqbollari alohida e`tibor qaratdilar. Suhbat davomida 2022-2025 yillarda amalga oshirilishi rejalashtirilgan yangi hamkorlik dasturini yaqin vaqtlarda qabul qilish va amalga oshirishlik shuningdek Islom taraqqiyot bankining O`zbekistonda to`laqonli vakolatxonasini ishga tushurish, moliyalashtirish instrumentlari samaradorligini oshirish muhim ekanligi ta`kidlandi. Tomonlar o`rtasidagi keng ko`lamli hamkorlikni

¹Mirziyoyev Sh. M., O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom taraqqiyoti banki bilan hamkorlikni rivojlantirish bo`yicha takliflar bildirdi, 02.09.2021, <https://president.uz/uz/lists/view/4602>

va strategik sherikchilikni rivojlantirish maqsadida o`zaro muloqotlarni davom ettirish hamda yaqindan ishlashga kelishib olindi.²

Yana shuni ta`kidlash joizki, Islom taraqqiyot banki guruhi va Arab muvofiqlashtirish guruhi jamg`armalari bilan hamkorlikni yanada rivojlantirish chora tadbirlari to`g`risida O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilingan. Bu qarorga ko`ra O`zbekiston Respublikasi Prezidentining “Islom taraqqiyot banki guruhi va Arab muvofiqlashtirish guruhi jamg`armalari bilan hamkorlikni yanada rivojlantirish, kengaytirish va chuqurlashtirish chora-tadbirlari to`g`risida” 2019-yil 5-martdagi PQ-4224-son qarori bilan 2019-yilda Islom taraqqiyoti banki guruhi (ITB) va Arab muvofiqlashtirish guruhi (AMG) jamg`armalari bilan hamkorlikni yanada rivojlantirish bo`yicha Harakatlar rejasi (“Yo`l xaritasi”) tasdiqlanganligi hamda ITB va AMG jamg`armalari bilan birgalikda istiqbolli investitsiya loyihalari ro`yxatini puxta ishlab chiqish tavsiya qilingan.³

2020-yil boshida Birlashgan Millatlar Tashkiloti o`zining Taraqqiyot dasturi doirasida o`tkazgan tadqiqot va so`rovnomalari natijalari «O`zbekistonda islom moliyasi mahsulotlari tahlili» bo`yicha o`tkazilgan edi. Tahlil natijalariga ko`ra, O`zbekiston aholisining bank kreditlaridan foydalanmasliklarining asosiy sabablari birinchidan diniy qarashlar bo`lsa keying o`rinlarda kreditlashtirishning murakkabligi va kredit bo`yicha yuqori foiz darajasi hisoblanadi. Agarda O`zbekistonda islom banklari tashkil etilsa, yuqorida aytilgan so`rovnomalarda qatnashganlar islom moliyaviy instrumentlaridan foydalanishi mumkinligini aytib o`tganlar. Hozirda o`z faoliyatini olib borayotgan an`anaviy banklarda Islom moliya instrumentlari tashkil qilinsa, moliya soxasida shaffof va halol raqobat yuzaga kelishiga, natijada esa

²Mirziyoyev Sh. M., O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom taraqqiyot banki Prezidentini qabul qildi, 02.09.2021 <https://president.uz/uz/lists/view/4601>

³Aripov A., Islom taraqqiyot banki guruhi va Arab muvofiqlashtirish guruhi jamg`armalari bilan hamkorlikni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to`g`risida O`zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining qarori, 428-son, 23.05.2019, <https://www.lex.uz/docs/-4351726>

mamlakatda kapital miqdorining o`shishi va diversifikatsiyaga olib kelishi haqida o`z fikrlarini bildirgan.⁴

Quyidagi 1-jadvalda Islom banklari va an`anaviy banklarning asosiy farqlarini yoritib beriladi.

1-jadval

Islom banklari va an`anaviy banklarning asosiy farqlari:⁵

An`anaviy bank	Islomiy bank
Pul – qiymatini saqlash va maxsulotlarni almashtirish vositasi	Haqiqiy aktiv bu mahsulotdir, pul shunchaki ayirboshlash vositasidir
Vaqt qiymati kapitalga foizlarni hisoblash uchun asosdir	Tovar va xizmatlar almashinuvidan olingan foyda foyda olish uchun asosdir
Haqiqiy aktivlarni qo`llab-quvvatlamasdan pul bozorida kengaygan pul, taqchilikni moliyalashtirishga olib keladi	Balans byudjeti pulning kengaymasligi natijasidir
Tashkilot zarar ko`rgan taqdirda ham foizlar undiriladi. Zararni bo`lishish tushunchasi yo`q	Tashkilot zarar ko`rganda zarar taqsimlanadi
Inflyatsiya tufayli tadbirkor mahsulot tannarxiga inflyatsiya ta`sirini kiritish hisobiga o`z tovar va xizmatlari narxini oshiradi.	Inflyatsiyani nazorat qilish tufayli tadbirkor tomonidan qo`shimcha narx undirilmaydi

⁴Nizomiddinov M, O`zbekiston Islom moliyasi sohasida MDH yetakchisiga aylanishi mumkin, <https://www.biztv.uz/posts/ozbekiston-islom-moliyasi-sohasida-mdh-yetakchisiga-aylanishi-mumkin>

⁵Differences between Islamic and conventional banking, <https://www.nrspbank.com/differences-between-islamic-and-conventional-banking>

<p>Boylikning haqiqiy o'sishi sodir bo'lmaydi, chunki pul bir nechta qo'llarda qoladi</p>	<p>Jamiyatda odamlar boyligining real o'sishi multiplikativ ta'sir tufayli sodir bo'ladi va haqiqiy boylik ko'plab qo'llarning mulkiga o'tadi.</p>
<p>An'anaviy bankda omonatchilarga qat'iy foiz stavkasi beriladi</p>	<p>Islom bankchiligida foyda bank tomonidan oy davomida olingan foydadan belgilangan miqdorga qarab taqsimlanadi</p>
<p>Lizingda mulk huquqi o'tgan va boshlangan va risk va foyda mijoz tomonidan o'z zimmasiga olinadi</p>	<p>Islom bank lizingida mulk huquqi bankda qoladi va aktiv egasi sifatida risk va mukofotni bank o'z zimmasiga oladi.</p>
<p>Loyihalar muvaffaqiyatsizlikka uchraganligi sababli kredit hisobdan chiqariladi, chunki u ishlaymaydigan kreditga aylanadi</p>	<p>Loyihaning muvaffaqiyatsizligi tufayli tashkilot boshqaruvi yaxshiroq boshqaruvga topshirilishi mumkin</p>

Islom banklari va an'anaviy banklar o'rtasidagi farqlarda ko'rib chiqqan holda shuni xulosa qilishimiz mumkinki, an'anaviy banklarda asosiy foyda manbai foizlar hisoblansa, islom banklarida esa tadbirkorlik faoliyatidan olingan foydani bo'lishish orqali kelishi ma'lum bo'ldi.

Islom banklarida qo'llaniladigan eng ko'p amaliyot turi bo'lgan murobahaga berilgan ta'rifga ko'ra: u savdo amaliyoti bo'lib, sotuvchi maxsulot narxini, ustiga qo'yilgan foydani va boshqa qilingan harajatlarni mijozga ochiq oydin ma'lum qilinadi. Tovar tannarxiga maxsulotni yetkazishi bilan bog'liq harajatlar qo'shiladi va ma'lum bo'lgan narxga foyda qo'yilib mijozga e'lon qilinadi. Sotilgan maxsulot uchun to'lov birdaniga yoki bo'lib-b'olib to'lanishiga ham kelishishlari mumkin. Shundan

kelib chiqib murobahani faqatgina bo`lib keyinroq to`lash amaliyoti deb tushunish noto`g`ri bo`ladi.⁶

Ravshanov.A. va Abdurasulov Blarning fikrlariga ko`ra “murobaha” fihiy tushuncha bo`lib, ma`lum narsani sotishda qo`llaniladigan shartnomadir. Uning moliyalashtirish faoliyatiga aloqasi yo`q, sotuvchi muayyan molni tannarxining ustiga foyda ustamasini qo`yib xaridorga sotishni kelishsa, bunday savdo murobaha deyiladi. Bundan shunday ma`no kelib chiqadiki maxsulot narxi haqida ochiq-oydin ma`lumot beriladi ya`ni tannarxi, harajatlar va ustama foyda aniq belgilab olinadi. Masalan, ustama ma`lum miqdor pul ko`rinishida aytaylik yuz ming so`m yoki foiz nisbatida 25% kabi ko`rinishda bo`lishi mumkin.⁷

Islom fihi va iqtisodiyoti nazariyotida murobaha shartnomasining turli hil talqinlari uchraydi. Ular 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Murobaha shartnomasining talqinlari:⁸

<u>Muallif</u>	<u>Ta`rif talqini</u>
<u>Visser.H</u>	<u>H. Visserning ta`rifi bo`yicha murobaha bu savdo shartnomasi hisoblanadi. Ushbu shartnomaga ko`ra bir tomon tovarni sotib oladi va ikkinchi tomonga maxsulot narxiga ustama (foydasi)ni qo`yib oldindan kelishib olishlaridir. Bu ustama vositachilik qilganligi uchun to`lov sifatida yoki kafolatlangan foyda me`yori sifatida ham ko`rib chiqilishi mumkin.</u>

⁶Муробаха:кириш,09.12.2019, <https://islommoliyasi.uz/uz/murobaha/>

⁷Равшанов А, Абдурасулов.Б, “Ислом иқтисодиётида фикхий қоидалар” – Т: Muharrir nashriyoti, 2020. – 102 б

⁸Байдаулет Е.А., Ислом молия асослари «O‘ZBEKISTON» НМИУ, 2019, - 51-52 б

<p><u>Warde.I</u></p>	<p><u>Bu olimning fikriga ko`ra esa, murobaha “Xarajatlar qo`shiluvini shartnomasi” hisoblanadi. Bunda mijozning jihozlar yoki tovarlar sotib olish istagi mazkur buyumlarni sotib olish hamda foydasini e`lon qilgan holda “Xarajatlar qo`shiluvini” narxida sotish uchun moliyaviy jihatdan ta`minlanishini taqozo etadi.</u></p>
<p><u>Vohidov.R</u></p>	<p><u>R. Vohidovning fikriga ko`ra esa murobaha ma`lum bir maxsulot yoki buyumni moliyalashtiruvchi tashkilot mijozga zarur bo`lgan buyumni sotib olishi ifodalangan bitim bo`lib, keyin uni mijozga ma`lum vaqt davomida bo`lib to`lashga sotadi. Bu holatda moliyaviy vositachi ayrim muddatga bo`lasada, sotilayotgan mulkning egasi bo`lishi shart qilinadi. Bo`lib to`lashga sotish uchun ma`lum ustama (foyda) belgilangan bo`lishi zarur.</u></p>
<p><u>Bekkin.R</u></p>	<p><u>Rossiyalik olim R.I Bekkinning murobahaga bergan ta`rifida quyidagicha keltirilgan: Murobahadan sotuvchi va haridor o`rtasida ma`lum tovar yoki buyumni kelishilgan baxo bo`yicha oldi-sotdisi tushuniladi ya`ni moliyalashtiruvchi tomon sotuvchi va boshqa tomon haridor o`rtasida kelishilgan baxo bo`yicha tovar baxosiga sotuvchining foydasini hisobga olgan holda tovarlar oldi-sotdisini amalga oshirishdir. Murobaha keng ma`noda mol-mulklarni oldi-sotdi yo`li orqali moliyalashtirishdir.⁹</u></p>

⁹ Беккин, Р.И., Ислам иктисодий модели ва замон. Т.:“Ўзбекистон”НМИУ, 2019, - 134 б

Jadvalda berilgan olimlarning fikrlaridan xulosa sifatida aytish mumkinki, murobaha amaliyoti islom moliyasidagi savdo instrumenti hisoblanib islom mussasasi mijozning talabiga binoan o`z mablag`idan mijoz uchun ishlab chiqaruvchidan biror tovar yoki buyum sotib oladi va o`z ustamasini (foйда) oshkor qilgan holda tovar ustiga qo`yib mijozga uzoq muddatga bo`lib to`lash sharti bilan sotishi tushuniladi.

Murobaha deyarli barcha islom banklarida eng keng tarqalgan moliya usuli hisoblanadi. Ba'zi islom banklarida murobaha bankning jami aktivlarining 90% dan ortig'ini tashkil qiladi. Uning aniq afzalligi bor, bu uni an'anaviy bank faoliyatidagi kreditlash bilan solishtirish mumkin. Aynan shu tufayli murobaha hozirda hatto an'anaviy banklar tomonidan qo'llaniladigan moliyalash usuliga aylanib bormoqda.¹⁰

Murobaha amaliyotini quyidagi ketma-ketlik bo`yicha ishlaydi:

- 1- Mijoz ma'lum narsalarga maxsulot yoki buyumga ehtiyoji bor va buning uchun Islom bankiga murojat qiladi;
- 2- Mijoz va Islom banki (moliyalashtiruvchi) o'rtasida shartnoma tuziladi, unda mijoz tovarni sotib olishni va'da qiladi. Islom banki mijozni agentlik shartnomasi orqali tovarlarni sotib olish uchun uning agenti etib tayinlaydi;
- 3- Mijoz tovarni sotib oladi va unga Islom banki agenti sifatida egalik qiladi. Mijoz bu tovarni Islom banki nomidan sotib olgani va Islom bankidan ham sotib olishni taklif qilayotganini ma`lum qilgan;
- 4- Islom banki taklifni qabul qiladi va mijoz bilan oldi-sotdi shartnomasini tuzadi: Ba'zan Islom banki tovarlarni to'g'ridan-to'g'ri etkazib beruvchilardan sotib oladi va keyin ularni murabaha asosida mijozlarga sotadi. Bunday holda, agentlik shartnomasi talab qilinmaydi;

Mijoz kelishilgan narxni bankka to'laydi. Odatda kechiktirilgan to'lov asosida.¹¹

¹⁰Shaykh Dr Mohammed A. E, An introduction to Islamic banking, <https://islamicmarkets.com/education/category/murabahah>

¹¹Modern application of Murabaha, 11.05.2020, <https://blossomfinance.com/posts/modern-application-of-murabaha>

Islom banklarida murobahani qo`llashlikda turli xil risklar mavjud. Avval risk o`zi nimaligini aniqlab olaylik. Risk (xatar) - bu tashkilotning rentabelligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan voqea sodir bo'lish ehtimoli. Islom bankchiligida risk aktivlar qiymatining zaifligini ham, daromadning o'sishi imkoniyatlarini ham o'z ichiga oladi. Islom banki aktivlarni boshqarish va muomala qilishning o'ziga xos xususiyatlarini o'z ichiga olganligi bilan o'ziga xosdir, bu esa moliyachini an'anaviy bank faoliyatidagi odatdagi moliyalashtirish xatarlaridan tashqari qo'shimcha risklarga olib keladi. Har bir islomiy banking moliyaviy mahsuloti islom moliyaviy mahsulotining tuzilishi va jarayonlar oqimidan kelib chiqadigan noyob mahsulot profili xavfini o'z ichiga oladi. Turli xil mahsulotlarning xavf profilini boshqarish uchun har bir islomiy mahsulotning qo'shimcha xavflarini tushunish va aniqlash zarur.¹²

Quyida murobaha amaliyoti bilan bog`liq yana bir qancha risklarni keltirib o`tiladi:

- 1) Kredit riski - xaridor kredit operatsiyalari bo'yicha murabahada to'lovni to'lamay qolishi mumkin;
- 2) Xuddi shunday, xaridor belgilangan muddatdan keyin to'lovni kechiktirishi mumkin;
- 3) Tovar yetkazib beruvchi tovarni umuman yetkazib bermasligi yoki oldindan belgilangan spetsifikatsiyalarga rioya qilmasligi mumkin;
- 4) Bozor riski - tovarlarning narxi o`zgarishi riski.
- 5) Tovarlar o'z-o'zidan shariat bilan bog'liq muayyan masalalarni (shariat buzilishi) ko'tarishi mumkin¹³

¹²Mushtaq A., Risk profile of murabaha and risk mitigation strategies, 17.08.2017, <https://www.linkedin.com/pulse/risk-profile-murabaha-mitigation-strategies-ali-mushtaq/>

¹³Risk associated with murabaha contract, 17.02.2013, <https://www.investment-and-finance.net/islamic-finance/tutorials/risks-associated-with-murabaha-contract.html>

Xulosa o`rnida shuni aytishimiz mumkinki, O`zbekiston Respublikasida Islom moliyasiga nisbatan e`tibor va talabning oshayotganligi, Islom banklaridagi savdo turi bo`lgan murobaha amaliyoti, undagi risklar, murobahaning islom banklarida qo`llanilish amaliyotini o`rganish katta ahamiyatga ega.

Islom moliyasi anchadan beri qo`llanilib tajribadan o`tkazgan mamlakatlar masalan Malayziya, Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni, Misr va Qatar kabi mamlakatlarning tajribasidan foydalanib mamlakatimizda shu amaliyotlarni qo`llash imkoniyatlari o`rganildi. Murobaha amaliyotini O`zbekistondagi kompaniyalar ham o`zlarining korxonalarini moliyalashtirish uchun yuqorida aytib o`tilgan islom moliyasi rivojlangan mamalakatlardan murobaha savdo amaliyoti orqali moliya jalb qilishlari mumkin. Mamlakatimizda 2022-2026-yillarga mo`ljallangan yangi O`zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to`g`risida qabul qilingan qonunlarda ham ishlab chiqarish, qishloq xo`jaligi va tijorat korxonalarini qo`llab quvvatlash va eksport hajmini oshirish bo`yicha qarorlar qabul qilindi.¹⁴ Bu qonun tadbirkorlarga o`z faoliyatlarini kengaytirishlariga imkon yaratadi va qo`shimcha sarmoya jalb qilishlariga to`g`ri keladi. Chet ellardan xom-ashyo va uskunalarni mahalliy va xalqaro islom moliya institutlari bilan hamkorlikda murobaha amaliyoti orqali olib kelishlari mumkin bo`ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh. M., O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom taraqqiyoti banki bilan hamkorlikni rivojlantirish bo`yicha takliflar bildirdi, 02.09.2021, <https://president.uz/uz/lists/view/4602>

¹⁴Mirziyoyev Sh. M, 2022-2026-yillarga mo`ljallangan yangi o`zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to`g`risida O`zbekiston Respublikasi Presidentining farmoni PF-60-son, 28.01.2022, <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>

2. Mirziyoyev Sh. M., O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom taraqqiyot banki Prezidentini qabul qildi, 02.09.2021
<https://president.uz/uz/lists/view/4601>
3. Aripov A., Islom taraqqiyot banki guruhi va Arab muvofiqlashtirish guruhi jamg`armalari bilan hamkorlikni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to`g`risida O`zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining qarori, 428-son, 23.05.2019, <https://www.lex.uz/docs/-4351726>
4. Mirziyoyev Sh. M, 2022-2026-yillarga mo`ljallangan yangi o`zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to`g`risida O`zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni PF-60-son, 28.01.2022, <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
5. Равшанов А, Абдурасулов.Б, “Ислом иқтисодиётида фикхий қоидалар” – Т: Muharrir nashriyoti, 2020. – 248 Б
6. Байдаулет Е.А., Ислом молия асослари «О‘ЗБЕКISTON» НМИУ, 2019, - 411 Б
7. Беккин, Р.И., Ислом иқтисодий модели ва замон. Т.:”Ўзбекистон” НМИУ, 2019, - 360 Б
8. [Nizomiddinov M, O`zbekiston Islom moliyasi sohasida MDH yetakchisiga aylanishi mumkin, https://www.biztv.uz/posts/ozbekiston-islom-moliyasi-sohasida-mdh-yetakchisiga-aylanishi-mumkin](https://www.biztv.uz/posts/ozbekiston-islom-moliyasi-sohasida-mdh-yetakchisiga-aylanishi-mumkin)
9. Murabahah as a mode of financing, <https://islamicmarkets.com/education/category/murabahah>
10. Муробаха:кириш,09.12.2019, <https://islommoliyasi.uz/uz/murobaha/>
11. Mushtaq A., Risk profile of murabaha and risk mitigation strategies, 17.08.2017, <https://www.linkedin.com/pulse/risk-profile-murabaha-mitigation-strategies-ali-mushtaq/>

12. Risk associated with murabaha contract, 17.02.2013,
<https://www.investment-and-finance.net/islamic-finance/tutorials/risks-associated-with-murabaha-contract.html>
13. Muhammed, N.S., Rashilla R, International journal of economics and financial issues, 12.2015,
https://www.researchgate.net/publication/284747143_Reputation_Risk_and_Its_Impact_on_the_Islamic_Banks_Case_of_the_Murabaha
14. Shaykh Dr Mohammed A. E, An introduction to Islamic banking,
<https://islamicmarkets.com/education/category/murabahah>
15. Modern application of Murabaha, 11.05.2020,
<https://blossomfinance.com/posts/modern-application-of-murabaha>
16. Murabaha contract in Islamic finance,
<https://casakod.com/2021/04/05/murabaha-contract/>
17. Differences between Islamic and conventional banking,
<https://www.nrspbank.com/differences-between-islamic-and-conventional-banking>